

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PRODUCCIÓN TRANSMEDIA	Código: 311145
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 2368 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN CULTURAL	Curso académico: 2022-23
Centro:	Grupo(s): 30
Curso: 1	Duración: C2
Lengua principal de impartición:	Segunda lengua: Español
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	
Profesor: ANA SERRANO TELLERIA - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
2.12	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4795	Ana.Serrano@uclm.es	Se facilitarán al inicio del curso en el campus virtual y tabloneros de la Facultad.

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El lenguaje audiovisual ocupa un lugar fundamental en nuestros procesos comunicativos. Ante la continua proliferación de tecnologías digitales que avanzan, cambian, se transforman y mejoran día a día, la comunicación audiovisual se ha abierto a innumerables posibilidades tecnológicas.

Las historias que narramos llegan al público en formatos muy variados y el usuario consume e interactúa con el contenido a diferentes niveles: pre- o on-line, blogs, producciones transmedia, periodismo de datos, reportajes y documentales interactivos, relatos gamificados, realidad virtual, videojuegos, etc. Ello nos conduce también a la necesidad de abordar las prácticas comunicativas desde nuevos campos teóricos: el contenido generado por el usuario, las producciones colaborativas y colectivas, y la transmedialidad, los medios sociales y las tecnologías para nuevas narrativas están haciendo tambalearse los principios clásicos sobre la emisión, el canal y la recepción del mensaje. Con todo, conviene no abordar las transformaciones desde el deslumbramiento tecnológico. La lectura crítica que aporta la alfabetización mediática y la creación de contenidos acordes con los principios de la misma, siguen siendo la base fundamental para una comunicación cultural exitosa y de calidad.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB07	Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB08	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB09	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CE07	Ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.
CE12	Sintetizar, analizar y evaluar fuentes y datos cuantitativos y cualitativos, así como de describir esos datos de forma correcta en un determinado marco de referencia -es decir convertirlos en información- de modo que puedan generar conocimiento sobre la evolución y tendencias del mercado de la comunicación y de la cultura.
CE14	Ser capaz de demostrar el conocimiento de los distintos lenguajes de la cultura y de la comunicación para su aplicación al análisis crítico de las producciones culturales y de la comunicación en todos sus ámbitos (edición, música, audiovisual, artes escénicas, artes visuales y expositivas, nuevos medios).
CE21	Analizar y evaluar el ecosistema de la comunicación digital y audiovisual, especialmente las dinámicas de las redes sociales.
CE23	Analizar el hecho cultural y evaluar las distintas expresiones culturales que difunden los medios de comunicación para sintetizar esos análisis y evaluaciones en distintos formatos comunicativos.
CET01	Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
CET02	Aplicar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
CG02	Saber adaptar las tecnologías de la información y de la comunicación a todo el aprendizaje de los procesos de producción y comunicación cultural de manera crítica y reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG03	Poder comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las producciones culturales, así como los conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.
CG04	Poder elaborar un discurso coherente, analítico y crítico, articulando argumentos razonados y juicios críticos sobre el mundo de la cultura, a partir de informaciones de diversa procedencia, contenido y formatos.
CG05	Poder conocer y comprender nuevas situaciones relacionadas con el entorno profesional del mundo de la cultura en continua transformación.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

Asimilar las renovadas técnicas expresivas.

Conocer las herramientas y conceptos que le permitan crear y analizar diferentes tipos de relatos a través de varias plataformas de una manera innovadora, eficaz, interactiva, crítica y responsable.

Conocer y comprender el contexto de los nuevos procesos de la comunicación.

Conocer y explorar las posibilidades de las narrativas digitales y cross/multi/transmedia en el complejo entramado tecnológico y social actual.

Construir, desde una visión estratégica, una historia y/o proyecto individual o colectivo tanto para un único canal / medio como para múltiples (cross/ multi/ transmedia).

Dotar a los comunicadores de conocimientos y técnicas básicas para la producción de sencillas piezas audiovisuales de no ficción.

Acceder a los conocimientos teóricos y prácticos esenciales para la redacción y el diseño de mensajes periodísticos innovadores de calidad.

Analizar, desde una perspectiva crítica, los nuevos retos en el campo de la creación de contenidos de carácter cultural.

Conocer el equipamiento básico necesario, técnicas fundamentales de grabación y edición, así como fundamentos clásicos del lenguaje audiovisual.

6. TEMARIO

Tema 1: Interfaces. Elementos y fases en los proyectos cros/multi/transmedia.

Tema 1.1 Arquitectura de la información y diseño de interfaces.

Tema 1.2 Realidad virtual, mixta y aumentada. 360º.

Tema 1.3 La ecología de los medios on/off line, híbrida.

Tema 1.4 Evolución tecnológica, creatividad e innovación.

Tema 1.5 Edición, realización y pre-post producción.

Tema 2: Medios sociales y tecnologías para nuevas narrativas

Tema 2.1 Redacción para internet y el ámbito digital

Tema 2.2 Uso profesional de redes sociales. El gestor de redes

Tema 2.3 Lenguaje en redes sociales

Tema 2.4 Tecnologías para la elaboración de contenidos

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

INTERFACES. ELEMENTOS Y FASES EN LOS PROYECTOS CROS/MULTI/TRANSMEDIA: Arquitectura de la información. Diseño de interfaces. Realidad virtual y 360º. La ecología de los medios on/off line, híbrida. Evolución tecnológica, creatividad e innovación. Edición, realización y pre-post producción. Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades de I@s alumn@s y de sus proyectos cros/multi/transmedia. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

MEDIOS SOCIALES Y TECNOLOGÍAS PARA NUEVAS NARRATIVAS:

En este tema se profundizará en la redacción de contenidos para internet y en la gestión de redes sociales. Se presta una especial atención al uso de la tecnología para la elaboración de contenidos (drones, inteligencia artificial, etc.)

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA]		CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE07 CE12 CE14 CE21 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	1.96	49	S	N	
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA]		CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE07 CE12 CE14 CE21 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	0.4	10	S	N	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]		CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE07 CE12 CE14 CE21 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	1.2	30	S	N	
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA]		CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE07 CE12 CE14 CE21 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	0.4	10	S	N	
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]		CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE07 CE12 CE14 CE21 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	0.4	10	S	N	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]		CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE07 CE12 CE14 CE21 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	1	25	S	N	

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE07 CE12 CE14 CE21 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	0.6	15	S	N
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE07 CE12 CE14 CE21 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	0.04	1	S	N
Total:		6	150		
Créditos totales de trabajo presencial: 0		Horas totales de trabajo presencial: 0			
Créditos totales de trabajo autónomo: 6		Horas totales de trabajo autónomo: 150			

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Elaboración de memorias de prácticas	15.00%	15.00%	
Resolución de problemas o casos	50.00%	50.00%	
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10.00%	10.00%	
Prueba final	25.00%	25.00%	
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Crterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre las convocatorias de un mismo curso académico. No se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre distintos cursos académicos. No será necesario alcanzar una calificación mínima en cada una de las partes para obtener la nota final de la asignatura.

Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por las respectivas Juntas de Facultad.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Evaluación no continua:

Se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre las convocatorias de un mismo curso académico. No se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre distintos cursos académicos. No será necesario alcanzar una calificación mínima en cada una de las partes para obtener la nota final de la asignatura.

Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por las respectivas Juntas de Facultad.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Se regirá por los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. Se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre las convocatorias de un mismo curso académico. No se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre distintos cursos académicos. No será necesario alcanzar una calificación mínima en cada una de las partes para obtener la nota final de la asignatura.

Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por las respectivas Juntas de Facultad.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Se regirá por los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. Se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre las convocatorias de un mismo curso académico. No se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre distintos cursos académicos. No será necesario alcanzar una calificación mínima en cada una de las partes para obtener la nota final de la asignatura.

Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por las respectivas Juntas de Facultad.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas

Horas	Suma horas
Tema 1 (de 2): Interfaces. Elementos y fases en los proyectos cros/multi/transmedia.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][]	24.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][]	5
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][]	15
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA][]	5
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][]	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][]	12.5
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][]	7.5
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][]	.5
Tema 2 (de 2): Medios sociales y tecnologías para nuevas narrativas	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][]	24.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][]	5
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][]	15
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA][]	5
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][]	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][]	12.5
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][]	7.5
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][]	.5
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA][]	10
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][]	10
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][]	30
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][]	10
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][]	25
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][]	1
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][]	49
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][]	15
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS					
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población ISBN	Año	Descripción
Serrano-Tellería, A.	Journalism, transmedia and design thinking within mobile devices. https://libros.cc/Active-Audiences.htm#sinopsis	MC GRAW HILL Interamericana S.L.	8448620038	2020	
Scolari, C.A.	Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Transmedia 2.0: how to create an entertainment brand using a transmedial approach to	Deusto	978-84-234-1336-2	2012	
Bernardo, N.	storytelling.	BEACTIVE Books	1909547018	2014	
Serrano-Tellería, A.	Diseño de nodos iniciales en cibermedios: un estudio comparativo. http://hdl.handle.net/10810/12425	Universidad del País Vasco	978-84-9860-415-3	2010	
Serrano-Tellería, A.	Transmedia journalism: exploring genres and interface design. http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/326	Universidad Ramon Llull, Facultat Ciencies de la Comunicacio Blanquerna.	1138-3305	2016	
Phillips, A.	A creator's guide to transmedia storytelling: how to captivate and engage audiences across multiple platforms.	MCGRAW-HILL Education	0071791523	2012	
Costera Meijer, I; Rogers, R; Westlund, O; Witschge, T / Díaz-Noci, J; Serrano-Tellería, A (eds.)	Researching the news in the hybrid media system: an expert panel report. https://repositori.upf.edu/handle/10230/47055	DIGIDOC Reports	PONR04/2021	2021	
Evans, E.	Understanding engagement in transmedia culture.	ROUTLEDGE	9781138632790	2020	
Gambarato, Renira y Alzamora, Geane C. (Eds.)	Exploring transmedia journalism in the digital age. https://www.igi-global.com/book/exploring-transmedia-journalism-digital-age/181513	IGI GLOBAL	9781522537816	2018	
Freeman, M; Proctor, W.	Global convergence cultures. Transmedia earth. https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Transmedia-Studies/Freeman-Gambarato/p/book/9780367580506	ROUTLEDGE.	9780367580506	2019	
	Transmedia archaeology.				

Scolari, C., Bertetti, P., Freeman, M.	storytelling in the borderlines of science fiction, comics and pulp magazines.	PALGRAVE MACMILLAN	978-1-137-43437-1	2014
Murch, W.	El momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico (Fahrenheit 451)	OCHO Y MEDIO, Libros de Cine	8495839482	2003
Sidorenko-Bautista, P.; Calvo-Rubio, L.M. y Cantero de Julián, J.I.	Marketing y publicidad inmersiva: el formato 360º y la realidad virtual en estrategias transmedia https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6268947.pdf			2018
Calvo-Rubio, Luis Mauricio	Periodismo transmedia: la adaptación a los nuevos tiempos de la comunicación	Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA)		2018
Noguera, José	Las claves para dominar el SEO	CreateSpace	978-1-4961-9367-4	2016
Irigaray, F; y Renó, D. (comps.)	Transmediaciones. creatividad, innovación y estrategias en nuevas narrativas. http://catedratransmedia.com.ar/2016/10/21/libro-transmediaciones-creatividad-innovacion-y-estrategias-en-nuevas-narrativas/	La Crujía	978-897-601-247-8	2016
Freeman, M. y Rampazzo Gambarato, R.	The Routledge companion to transmedia studies. https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Transmedia-Studies/Freeman-Gambarato/p/book/9780367580506	ROUTLEDGE.	9780367580506	2019
Freeman, M.	Historicising transmedia storytelling. Early twentieth-century transmedia story worlds. https://www.routledge.com/Historicising-Transmedia-Storytelling-Early-Twentieth-Century-Transmedia/Freeman/p/book/9780367884710	ROUTLEDGE.	9780367884710	2017
Pratten, R.	Getting started in transmedia storytelling: a practical guide for beginners.	CREATESPACE Independent Publishing Platform.	1456564684	2011
Serrano-Tellería, A.	Transmedia production: key steps in creating a storyworld.	Amsterdam University Press Academic	9789462988118	2019
Vogler, C.	El viaje del escritor	Ma Non Troppo	9788495601513	2012
McErlean, K.	Interactive narratives and transmedia storytelling. Creating immersive stories across new media platforms.	ROUTLEDGE.	9781138638822	2018
Renó, D; Campalans, C; Ruiz, S. y Gosciola, V. (Eds.)	Periodismo transmedia: miradas múltiples.	UOC y Universidad de Rosario	978-84-9064-237-5	2014
Calvo-Rubio, L.M. y Ufarte-Ruiz, M.J.	Artificial intelligence and journalism: Systematic review of scientific production in Web of Science and Scopus (2008-2019) https://doi.org/10.15581/003.34.2.159-176			2021
Serrano-Tellería, A.	Filosofía del periodismo transmedia: ideales, lógica y valores.	Ria editorial	978-989-8971-15-9	2019
Dena, Christy	Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World across Distinct Media and Environments.	University of Sydney.		2009